

**ПРОБЛЕМЫ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**PROBLEMS OF THE CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR THE
DEVELOPMENT OF THE ELECTRIC POWER INDUSTRY OF THE
MAGADAN REGION**

КАЛИНИНА ЛАДА ЮРЬЕВНА,

к.г.-м.н., доцент,

Северо-Восточный государственный университет.

ВАСИЛЬЧЕНКО МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ,

магистрант,

Северо-Восточный государственный университет.

КАЗАРЯН ДЖЕММА МАНВЕЛОВНА,

старший преподаватель,

Северо-Восточный государственный университет.

KALININA LADA YURIEVNA,

Ph.D., associate professor,

North-Eastern State University.

VASILCHENKO MIKHAIL VIKTOROVICH,

master's student,

North-Eastern State University.

GAZARYAN JEMMA MANVELOVNA,

Senior Lecturer,

North-Eastern State University.

В статье рассмотрено современное состояние электроэнергетики Магаданской области. Выделены особенности энергосистемы: изолированность от ЕЭС России, эксплуатация объектов генерации и электрических сетей в сложных климатических условиях, отсутствие централизованного электроснабжения в части населенных пунктов области, большая доля гидроэлектростанций в структуре производства электроэнергии. Рассмотрены проблемы текущего состояния электроэнергетики, мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения и обеспечение выдачи мощности электростанций.

The article discusses the current state of the electric power industry in the Magadan region. The features of the power system are highlighted: isolation from the UES of Russia, operation of generation facilities and electric grids in difficult climatic conditions, lack of centralized power supply in some of the region's settlements, a large share of hydroelectric power plants in the structure of electricity production. The problems of the current state of the electric power industry, measures aimed at improving the reliability of power supply and ensuring the output of power from power plants are considered.

Ключевые слова: *Магаданская область, изолированная энергетическая система, гидроэлектростанции, электрические сети.*

Key words: *Magadan region, isolated power system, hydroelectric power plants, electrical networks.*

Общая характеристика региона. Магаданская область, занимающая территорию 462,5 тыс. кв.км., входит в состав Дальневосточного федерального округа. Область характеризуется постоянным снижением численности населения (за последние 10 лет население области уменьшилось от 163 до 141 тыс.чел.) и одновременным ростом численности трудовых мигрантов, работающих в регионе вахтовым методом.

Магаданская область является ресурсно-значимым регионом для страны. В экономике региона ведущую роль играет горнодобывающая отрасль промышленности. Магаданская область занимает по Российской Федерации второе место по добыче золота и на протяжении последнего десятилетия является бесспорным лидером по добыче серебра [1]. Другая базовая отрасль региональной экономики – энергетика. В этих отраслях занято более 20% населения, на них приходится 96% ежегодного объёма производства, концентрируется до 80% всех инвестиций [4].

Важнейшими объектами транспортной инфраструктуры области являются аэропорт «Магадан», в отсутствие железных дорог, обеспечивающий жителям области связь с центральными районами страны, и морской порт «Магадан», через который на территорию поступает 99% всех ввозимых грузов.

Характеристика энергосистемы Магаданской области. Основными особенностями энергосистемы Магаданской области являются:

1. Отсутствие технологических связей с единой энергетической системой России: энергосистема Магаданской области работает изолированно и осуществляет энергоснабжение потребителей Магаданской области и частично Оймяконского улуса Республики Саха (Якутия).

2. Сложные природно-климатические условия региона, влияющие на эксплуатацию объектов генерации и электросетевых объектов: вечная мерзлота, сильные ветры и снегопады, перепад температур от +40°C летом и до -60°C зимой, горная местность и болота, бездорожье, мощные разливы рек и сход лавин.

3. Отсутствие центрального электроснабжения в некоторых населенных пунктах Северо-Эвенского, Хасынского, Тенькинского и Ольского городских округов. Электроэнергия в таких поселках производится на дизельных электростанциях и служит базовым видом энергии, обеспечивающим функционирование систем тепло- и водоснабжения. Передача электроэнергии осуществляется только в границах населенных пунктов.

4. Избыточная по установленной мощности генерация: фактический резерв от максимальной электрической нагрузки энергосистемы (с учётом находившегося в ремонте оборудования Колымской ГЭС) в 2019 г. составил свыше 200%. Произведённая в Магаданской области электроэнергия частично расходуется на собственные нужды электроэнергетики (5,1%), на производственные нужды энергосистемы (20,8%), потери в сетях (16,0%) и полезный отпуск (58,1%).

Динамика потребления электрической энергии в Магаданской области приведена в табл. 1.

Анализ представленных данных показывает, что за последние 5 лет потребление электроэнергии неуклонно повышается. За рассматриваемый период по Магаданской энергосистеме спрос на электроэнергию вырос на 31,7% (по сравнению с 2014 г.) [4]. При этом, рост потребления энергии горнодобывающими предприятиями (в структуре потребления электроэнергии на добычу полезных ископаемых приходится 32%) приводит к уплотнению режима потребления электроэнергии и увеличению числа часов использования максимума нагрузки.

Таблица 1. Основные характеристики режимов потребления.

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Электропотребление, млн. кВт·ч	2115	2165	2247	2546	2780
Годовой темп роста электропотребления, %	0,19	2,36	3,79	13,31	9,19
P_{\max} , МВт	371	349	380	409	416
Число часов использования максимума нагрузки, час/год	5701	6203	5913	6225	6683

Характеристика электрогенерирующего и электросетевого хозяйства. Централизованное электроснабжение потребителей на территории Магаданской области (центральный энергоузел) осуществляется от двух гидроэлектростанций ПАО «РусГидро» (Колымской ГЭС и Усть-Среднеканской ГЭС) и двух тепловых электростанций ПАО «Магаданэнерго» (Аркагалинской ГРЭС и Магаданской ТЭЦ). Установленная мощность электростанций, с учетом введенного в марте 2019 г. в эксплуатацию третьего гидроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС, составила 1530,5 МВт, в том числе ГЭС – 1210,5 МВт (79,1% от суммарной установленной мощности электростанций энергосистемы) и ТЭС – 320 МВт (20,9%). Основные технико-экономические показатели электростанций региона представлены в таблице 2. Анализ представленных данных (см. табл. 2) показывает, что 94,5% всей выработанной электроэнергии приходится на гидроэлектростанции, основной объем – 72,7% приходится на Колымскую ГЭС.

Таблица 2. Основные технико-экономические показатели энергосистемы Магаданской области.

Наименование станции	Год ввода в эксплуатацию	Установленная мощность, МВт (на 01.01.2020)	Выработка электроэнергии (в 2019 г.)	Структура выработки электроэнергии, %
Колымская ГЭС	1980-1994	900	2022,0	72,7
Усть-Среднеканская ГЭС	2013-2024	310,5	606,6	21,8
Аркагалинская ГРЭС	1954	224	28,4	4,4
Магаданская ТЭЦ	1962	96	123,0	1,0

Колымская ГЭС, основной источник электроэнергии Магаданской области, является верхней ступенью Колымского каскада ГЭС. Строительство электростанции началось в 1970 году, ввод в эксплуатацию гидроагрегатов осуществлялся с 1980 по 1994 гг. Всего на Колымской ГЭС установлено 5 гидроагрегатов мощностью 180 МВт каждый [2].

Усть-Среднеканская ГЭС является второй ГЭС Колымского каскада, проектная установленная мощность станции – 570 МВт (4 гидроагрегата по 142,5 МВт). Строительство ГЭС началось в 1991 г., ввод в эксплуатацию гидроагрегатов – в 2013 г., планируемое окончание строительства – 2024 г. Установленная мощность электростанции на начало 2020 года составила 310,5 МВт [5].

Установленная мощность Аркагалинской ГРЭС составляет 224 МВт. При этом в выработке электроэнергии Аркагалинской ГРЭС в настоящее время участвует оборудование мощностью 47 МВт. Оборудование высокого давления, суммарной электрической мощно-

стью 177 МВт, начиная с 1993 года находится в резерве [3]. В настоящее время Аркагалинская ГРЭС работает как резервный генерирующий источник и обеспечивает собственный нужды и теплоснабжение п. Мянунджа.

Магаданская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1962 году. Установленная электрическая мощность составляет 96 МВт (в том числе дизельные агрегаты суммарной мощностью 21 МВт), тепловая – 495 Гкал/час. Магаданская ТЭЦ является единственным централизованным источником теплоснабжения г. Магадана. Для обеспечения горячего водоснабжения г. Магадана на Магаданской ТЭЦ установлены электродкотлы, работающие в течение всего года с нагрузкой до 45 МВт. С января 2018 года введены ограничения установленной мощности Магаданской ТЭЦ в объёме 21 МВт.

Основная электрическая сеть на территории энергосистемы Магаданской области сформирована на напряжении 220 кВ, распределительная сеть – на напряжении 110 (154)/35/10(6) кВ. В 2021 году перевели ВЛ 154 кВ Усть-Омчуг – Палатка на напряжение 110 кВ для подключения по схеме отпайки ПС 110 кВ Тэутэджак. По состоянию на 01.01.2020 суммарная протяжённость ЛЭП напряжением 110 кВ и выше, находящихся в эксплуатации на территории энергосистемы Магаданской области, составляет 3449,4 км, суммарная мощность трансформаторного оборудования, установленного на подстанциях напряжением 110 кВ и выше – 2319,8 МВА.

Одна из проблем электроэнергетики региона – значительное количество электротехнического оборудования, имеющего высокую степень износа. Анализ возрастной структуры электросетевого оборудования напряжением 110-220 кВ энергосистемы Магаданской области показывает, что в систем эксплуатируется свыше 30% ЛЭП со сроком службы свыше 50 лет и порядка 70% трансформаторного оборудования со сроком службы свыше 30 лет (на 01.01.2020 г.). Эксплуатация устаревшего оборудования приводит к ежегодному увеличению эксплуатационных и ремонтных затрат и снижению надежности электроснабжения потребителей [4].

Другая важная проблема энергосистемы Магаданской области – это неравномерное распределение нагрузки в центральном энергоузле и удалённости основных источников электропитания (Колымская и Усть-Среднеканская ГЭС) от сильно нагруженных энергорайонов (г. Магадан и прилегающие районы). В ремонтных режимах или при отключении сильной связи ВЛ 220 кВ Усть-Омчуг-Палатка происходит наброс активной мощности на оставшуюся в работе слабую связь ВЛ 110 кВ Усть-Омчуг-Палатка и нарушение статической аperiodической устойчивости, что в свою очередь может привести к нарушению параллельной работы генераторов Колымской и Усть-Среднеканской ГЭС с генераторами Магаданской ТЭЦ.

В сложившейся схемно-режимной ситуации, живучесть энергосистемы обеспечивается за счёт работы противоаварийной автоматики и отключения части потребителей в Магаданском энергоузле, т.е. не обеспечивается надёжное и бесперебойное питание потребителей. Ситуация может усугубляться при совпадении событий нарушения устойчивости энергосистемы и отказов каналов связи, по которым передаются аварийные сигналы команды для работы противоаварийной автоматики. В ПАО «Магаданэнерго» активно ведутся работы по созданию надёжных каналов связи для средств противоаварийной автоматики, но эта работа требует значительных материальных и временных затрат.

Перспективы развития энергосистемы Магаданской области. Для устойчивого развития электроэнергетики Магаданской области необходимо решение следующих задач: замена морально и физически устаревшего электрооборудования с использованием современных технологий, повышение надежности электроснабжения существующих потребителей, обеспечение выдачи мощности электростанций. Для этого в 2021 – 2024 гг. планируется:

– Поэтапное выполнение работ для выхода Усть-Среднеканской ГЭС на проектную мощность 570 МВт и увеличение надёжности энергоснабжения, в том числе, за счёт усиления межсистемной связи между Колымской ГЭС и Усть-Среднеканской ГЭС:

– Параллельно с выполнением работ на Усть-Среднеканской ГЭС необходимо проведение работ на смежных объектах: ПС 220 кВ Оротукан, ПС 220 кВ Электростанция. При проведении указанных работ необходимо провести уточняющие расчёты токов короткого замыкания, пересмотреть параметры настройки устройств РЗА и алгоритмы действия противоаварийной автоматики. Рассмотреть достаточность, правильность выбора и соблюдение нормативно-техническим требованиям устройств РЗА, ПА, ОМП, РАС, связи на вновь проектируемой ВЛ 220 кВ Колымская ГЭС - Усть-Среднеканская ГЭС (Рис. 1). Дополнительно для противоаварийной автоматики следует рассмотреть возможность установки новых устройств или модернизации существующих. Проведение всех перечисленных работ требует огромных материальных затрат; привлечения проектных организаций; большого количества квалифицированного персонала, как на стадиях планирования, проектирования, экспертного заключения, так и на стадиях строительно-монтажных, пусконаладочных работ. Работы проводятся под контролем ПАО «РусГидро», ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго».

– Проведение завершающих этапов пусконаладочных работ для ввода в эксплуатацию ВЛ 220 кВ Оротукан-Палатка. Ввод в эксплуатацию новой воздушной линии позволит изменить конфигурацию сети 220 кВ, повысить надёжность электроснабжения Магаданского энергоузла и частично потребителей Тенькинского городского округа. Наличие ВЛ 220 кВ Оротукан-Палатка разгрузит сечение Колымская ГЭС – Усть-Омчуг, Усть-Омчуг – Палатка, Палатка – Центральная (Рис. 1), что в свою очередь, повысит надёжность электроснабжения в аварийных режимах, за счёт увеличения запаса статической и динамической устойчивости перечисленных сечений, а также позволит отказаться от работы устройств противоаварийной автоматики, следовательно, от излишнего отключения потребителей Магаданского энергоузла.

– Строительство ПС 220 кВ Талая. Подключение подстанции запроектировано от ВЛ 220 кВ Оротукан-Палатка по схеме заход-выход (Рис. 2). Новая подстанция позволит отказаться от существующих дизель-генераторов, обеспечит дешёвой электроэнергией п. Талая, раскроет перспективы для появления новых потребителей электроэнергии и развития инфраструктуры в прилегающей местности.

Рис. 1. Развитие сетей 220 кВ Магаданской энергосистемы на 2021-2024 гг.

*Пунктирной линией показаны вновь подключаемые и планируемые к созданию воздушные линии.

Рис.2. Схема подключения ПС 220 кВ Талая к ВЛ 220 кВ Оротукан – Палатка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горная отрасль Колымы: про золото, налоги и социальную ответственность. URL: https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_industry?obj=afe40e961c5cad0c084576a303005f4e (дата обращения 17.12.2021).
2. Колымская ГЭС имени Ю.И. Фриштера. URL: www.kolymaenergo.rushydro.ru/hpp/general/108681.html (дата обращения 14.12.2021).
3. ПАО «Магаданэнерго». URL: <http://www.magadanenergo.ru/> (дата обращения 19.12.2021).
4. Схема и программа развития электроэнергетики Магаданской области на 2020-2024 годы. URL: www.49gov.ru/common/upload/1/document/ukaz_000_33227_30.04.2020_1.pdf (дата обращения 13.12.2021).
5. Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова. URL: www.kolymaenergo.rushydro.ru/hpp/general/108682.html (дата обращения 14.12.2021).

© Калинина Л.Ю., Васильченко М.В.,
Казарян Д.М., 2021.